

KÓP KOMPLEMENTLI QOSPA GÁPLERDE BAYLANÍSÍW USÍLLARÍNÍN STRUKTURASÍ HÁM ÓZARA QATNASÍ

Mangitbaeva Z.U.

*Ózbekstan Respublikası ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti, Nókis qalası*

Házirde qospa gáplerdı klassifikaciyalawda gáptıń predikativ aǵzaları arasındagı baylanıslar tiykarǵı qural retinde belgilep kórsetiledi. Bunda izertlewshiler dizbekli hám baǵınıńqılı gáplerdı, yaǵnıy quramındaǵı bóleklerdiń baylanıstırıwshı qurallı bar hám de baylanıstırıwshı quralsız gápler, yaǵnıy dánekersiz gáplerdı anıq ajıratıp kórsetiwdi usınıs etedi.

Kóp komponentli qospa gápler hár túrli semantikalıq-sintaksislik baylanıslar menen predikativlik bólekler arasındagı qatnaslardıń kontaminaciyası tiykarında qalıpsedi, sonlıqtan da dizbeklilik, baǵınıńqılıq hám dánekersizlik kategoriyalarınıń mazmun-mánisin ashıp beriw zárúr boladı.

Rus sintaksisindegi dizbekli hám baǵınıńqı baylanıs máselesi hár tárepleme izertlengen. Dizbeklilik hám baǵınıńqılıq diaxroniyalıq aspektte A.A.Potebnya, F.E.Korsh, E.F.Karskiy hám t.b., al sıpatlama-sinxronlıq aspektte A.A.Shaxmatov, A.M.Peshkovskiy, V.V.Vinogradov, N.S.Pospelov hám t.b. tárepinen izertlengen. V.V.Vinogradov dizbeklilik hám baǵınıńqılıq arasında keskin shegaranı qoyıw múmkin emesligin kórsetti [Грамматика русского языка: 1954 – 505], al házirgi kóplegen izertlewshiler bul qubılıslardıń aralıq (ótpeli) sıpatqa iye ekenligin kóbirek atap ótiwde. Joqarıda atalǵan kategoriyalardı qarama-qarsı qoyıwǵa bolmaydı, óytkeni bul sintaksislik izertlewlerge kesent beriwı múmkin.

XIX ásirdeń aqırındaǵı miynetlerde ilimpazlar dizbeklilikten baǵınıńqılıqqa qaray basqıshlı ótiw tuwralı ayta basladı [Потебня А.А. 1988 – 232].

Dizbeklilik degen ne – degen orınlı soraw tuwıladı: baǵınıńqılıqtan ózgeshe túrde, formal jaqtan dizbeklewshı dánekerler arqalı baylanısqa ayırıqsha baylanıs túri me yamasa mazmunda sáwlelengen waqıya-hádiyseler arasındagı qatnaslar ma? S.O.Karcevskiy bul sorawǵa juwap izley otırıp, dizbekliliktiń eki túri bar degen juwmaqqa keledi. Ol baylanıstırıw hám sanaw qatnasların elementar sanaw dey otırıp, onı baǵınıńqılıq hám dánekersizlik sheńberinen shıǵarıp, qarsılas hám salıstırıw qatnaslarına qarsı qoyadı [Карцевский С.О. 1961 – 126]. Bul ideya N.Yu.Shvedova, G.V.Valimova, G.F.Gavrilova hám t.b. alımlardıń miynetlerinde qollap-quwatlandı.

Til biliminde dáslepki márte dánekersiz qospa gáplerdıń ornı tuwralı máseleni A.M.Peshkovskiy kótergen. Ilimpaz qospa gápke (sonıń ishinde, dánekersiz gápke) baylanıslı arnawlı termin – «quramalı pútinlik» (сложное целое) degen uǵımdı usındı, bunda «dánekerler, dáneker sózler yamasa dánekerli sintaksislik pauzalar menen baylanısqa hám ajratırıwshı sintaksislik pauzalar menen ajralmaǵan gáplerdıń dizbegi» túsiniledi. Qospa gáptıń tábiyatın túsiniwdegi usı baǵdarǵa muwapıq, bunday gáp birden-

bir kommunikativ sintaksislik birlik emes, al jay gáplerdiń ayırıqsha túrde dúzilgen dizbegi sıpatında tán alındı.

Dánekersiz hám dánekerli qospa gáplerdiń óz ara qatnası tuwralı másele A.M.Peshkovskiy tárepinen túrli waqıtta hár túrli dárejede sheshilgen. «Русский синтаксис в научном освещении» kitabınıń dáslepki basılımlarında «dánekersizlikti, hátte ondağı baǵınıńqılıq hám dizbeklilik reńkler ajratılǵan jaǵdayda da, onı haqıyqıy dánekerli dizbeklilik penen baǵınıńqılıqtan ajratıw kerek», – dep kórsetti. Keyinirek intonaciyanı («biriktiriwshi dánekerli pauza») dánekersiz qospa gáptiń sintaksislik formasınıń tiykarǵı quram bólegi dep esaplay otırıp, til bilimindegi kompensaciya nızamına súyene otırıp, dánekersiz qospa gáptegi intonaciya dánekerli tiptegi gápte atqaratuǵın funkciyalardı atqaradı, degen juwmaqqa keledi: «Tilde haqıyqattan da ayırım topardağı dánekerler menen pútkilley birdey bolǵan bir qatar intonaciya bar». Bul dánekerli gápler sıyaqlı dánekersiz gáplerdi de dizbekli hám baǵınıńqı bolıp bóliwge tiykar boldı.

A.M.Peshkovskiy: intonaciya dánekerdi tolıǵı menen almastıra almaytuǵının, «intonaciya belgili bir noqatlarda lokalizaciyanıń kórsetkish emes, hár bir intonaciya figurası ádette quramalı pútinlikti qorshap turadı», – dep kórsetedi.

Qaraqalpaq til bilimi tariyxında dizbekli qospa gápler máselesi qospa gáplerdiń basqa túrlerine, atap aytqanda baǵınıńqılı qospa gáplerge salıstırılǵanda az úyrenildi. Qospa gáp sistemasında óz ornına iye dizbekli qospa gáplerdi izertlewdiń aktuallıǵı tekst mashqalasına baylanıslı, sebebi teksttiń sintaksislik dúzilisin qospa gáplersiz úyreniw múmkin emes [A.Alniyazov, 2020 – 9].

N.S.Pospelov, sonday-aq, dánekersiz jáne dánekerli qospa gáplerdiń óz ara qatnası tuwralı máseleni de A.M.Peshkovskiyden ózgeshe túrde sheshti. A.M.Peshkovskiy bul gáplerdiń arasındağı ayırmashılıqlar tek forma (bóleklerdi birlestiriw quralları) dárejesinde ǵana boladı, al máni uqsaslıǵı (mazmun jobası) saqlanıp qaladı, – dep kórsetti. N.S.Pospelov dánekersiz konstrukciyalardı qospa gáp, yaǵnıy dánekerli qospa gáp dárejesindegidey birlik dep esaplay otırıp, olardı ayırıqsha, óz aldına sintaksislik birlik retinde anıqladı. Dánekersiz baylanıstı payda etiwde intonaciyanıń rolin joqqa shıǵarmastan, alım dánekerli baylanıs penen salıstırǵanda bul baylanıstıń ayırıqsha xarakterge iye ekenligine itibar qarattı.

N.S.Pospelov koncepciyasınıń ózgesheliklerin tómendegilerden ibarat: 1) dánekersiz qospa gápti bir tutas kommunikativ sintaksislik birlik retinde tanıw; 2) onı dánekerli qospa gáp penen bir dárejede bir birlik retinde kvalifikaciyalaw; 3) dánekerli hám dánekersiz baylanıslardıń arasındağı tiykarǵı ayırmashılıqlardı tiykarlap beriw hám usınıń nátiyjesi sıpatında dánekerli qospa gáp formasınan ózgeshe bolǵan, dánekersiz qospa gáptiń óz aldına grammatikalıq formasın (hám beriliwi, hám mazmunı jaǵınan) tán alıw.

Dánekersiz qospa gáplerdiń tabiyatın basqasha túsindiriw geybir izertlewlerde A.M.Peshkovskiydiń qospa gápti gáplerdiń dizbegi dep tanıw haqqındaǵı teoriyasın dawam etiwshi geypara izertlewlerde dánekersiz qospa gáplerge joqarıda ayılǵanlardan basqasha túrdegi anıqlama beriledi. Bunday qatnas I.N.Kruchininanıń miynetlerinde

tolıǵıraq kózge taslanadı [Кручинина И.К. 1984].

Olarda dánekersiz konstrukciyalar bir tutas qospa gáp retinde emes, al «azlıkóppli dárejede qospa gáplerge uqsas, biraq olardan komponentler arasında dánekerli yamasa almasıqlı baylanıstıń bolmawı menen ózgeshelenetuǵın ayırıqsha sintaksislik strukturalar» sıpatında túsiniledi. Dánekersiz konstrukciyalardıń strukturasını payda etiwshi baylanıstırıwshı qurallardıń bolmawına baylanıslı avtor olarda «qospa gáp penen tekst arasında shınında da bolmaydı» degen juwmaqqa keledi. Gáplerdiń bunday dánekersiz dizbegi teksttiń ayırıqsha aǵzaları sıpatında kórsetiledi: «Dánekersiz dizbekke kiriwshi gápler... tekst payda etiwshi funkciyanıń birligi menen, yaǵnıy teksttiń belgili bir salıstırmalı tolıq bólegin jasawǵa birgelikte qatnasıwı menen, olar arqalı jasalǵan usı tutaslıqqa birdey qatnası menen sıpatlanadı». Sonıń menen birge, dánekersiz dizbek ishindegi gápler arasındaǵı qatnaslar dánekerli qospa gáp bólekleri arasında ornatılǵan qatnaslarǵa «jaqın yamasa birdey» bolatuǵını da joqqa shıǵarılmaydı.

Qaraqalpaq tilinde qospa gáplerdiń dúzilisin, onıń struktura-semantikalıq túrleriniń hárqaysısınıń ózine tán ózgesheliklerin keń túrde sistemalı izertlew arqalı gáp tábiyatın tolıq asha alıwımız múmkin. Dáslepki izertlewlerde qospa gápler dizbekli qospa gáp, baǵınıńqılı qospa gáp dep eki túrge bólinip úyrenilip keldi. Sońǵı izertlewlerde struktura-semantikalıq jaqtan qospa gáplerdi dizbekli qospa gáp, baǵınıńqılı qospa gáp, dánekersiz qospa gáp dep úsh túrge bólip izertlendi [Dáwletov M., Seydullaeva D. 2010 – 4].

Kóp komponentli qospa gáplerde dizbeklilik, baǵınıńqılıq hám dánekersizlik jańa sapa ózgesheligine iye bolıp, hár túrli tiptegi KKQG-di jaratıw procesinde sintezlenbekte. Sintaksislik baylanıstıń túrlerine qaray kóp komponentli qospa gáptiń túrleri anıqlanadı: kóp komponentli dizbekli qospa gáp, kóp komponentli baǵınıńqılı qospa gáp yamasa kóp komponentli dánekersiz qospa gáp.

ÁDEBIYATLAR:

1. Грамматика русского языка: В 2 т. – М., 1954. Том 2 Ч. 1. – с. 505.
2. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. 2-е изд. – Харьков, 1988. Т. 1-2. – с. 232.
3. Карцевский С.О. Бессоюз и подчинение в русском языке // Вопросы языкознания. 1961. №2. – с. 126.
4. Alniyazov.A.I. Házirgi qaraqalpaq tilindegi dizbekli qospa gáplerdiń funkcional-semantikalıq ózgeshelikleri. – Nókis: Ilim, 2020
5. Кручинина И.К. Текстобразующие функции сочинительной связи // Русский язык. Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. – М., 1984.
6. Dáwletov M., Seydullaeva D., Házirgi qaraqalpaq tilinde qospa gápler. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2010.